

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
СРЕДНИХ ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН»

Аюпов Тимур Рустамович,
старший преподаватель, КГПИ

Аннотация. В Концепции модернизации Республики Узбекистан и нашего общего образования поставлена важная задача: подготовить подрастающее поколение к жизни в быстро меняющемся информационном обществе, в мире, в котором ускоряется процесс появления новых знаний, постоянно возникает потребность в новых профессиях, в непрерывном повышении квалификации. И ключевую роль в решении этих задач играет владение современным человеком Информационных Компьютерных Технологий. XXI век - эпоха информационного общества.

Ключевые слова: русский язык, средняя школа, русская литература, высшая школа, интернет, информационные технологии.

Annotation. The Concept of Modernization of the Republic of Uzbekistan and our general education sets an important task: to prepare the younger generation for life in a rapidly changing information society, in a world in which the process of emergence of new knowledge is accelerating, there is a constant need for new professions, for continuous professional development. And the key role in solving these problems is played by modern man's possession of Information Computer Technologies. The 21st century is the era of the information society.

Key words: russian language, secondary school, Russian literature, higher school, Internet, information technology.

Аннотация. O‘zbekiston Respublikasi va umumta’limimizni modernizatsiya qilish konsepsiyasida o‘sib kelayotgan yosh avlodni tez o‘zgarib borayotgan axborot jamiyati, yangi bilimlarning paydo bo‘lish jarayoni jadallashib borayotgan dunyoda hayotga tayyorlash muhim vazifa qo‘yilgan. yangi kasblarga doimiy ehtiyoj,

uzluksiz kasbiy rivojlanish. Va bu muammolarni hal qilishda asosiy rolni zamonaviy insonning axborot-kompyuter texnologiyalariga ega bo'lishi o'ynaydi. XXI asr axborot jamiyati davri.

Kalit so'zlar: rus tili, o'rta maktab, rus adabiyoti, oliy maktab, Internet, axborot texnologiyalari.

В настоящее время наблюдается всё большее увеличение влияния медиа - технологий на человека. Особенно это сильно действует на ребёнка, который с большим удовольствием посмотрит телевизор, чем прочитает книгу. Мощный поток новой информации, рекламы, применение компьютерных технологий на телевидении, распространение игровых приставок, электронных игрушек и компьютеров оказывают большое влияние на воспитание ребёнка и его восприятие окружающего мира. Существенно изменяется и характер его любимой практической деятельности - игры, изменяются и его любимые герои и увлечения. Ранее информацию по любой теме ребёнок мог получить по разным каналам: учебник, справочная литература, лекция учителя, конспект урока. Но, сегодня, учитывая современные реалии, учитель должен вносить в учебный процесс новые методы подачи информации. Возникает вопрос, зачем это нужно. Мозг ребенка, настроенный на получение знаний в форме развлекательных программ по телевидению, гораздо легче воспримет предложенную на уроке информацию с помощью медиа - средств. [3, 271]

Необходимо научить каждого ребенка за короткий промежуток времени осваивать, преобразовывать и использовать в практической деятельности огромные массивы информации. Очень важно организовать процесс обучения так, чтобы ребенок активно, с интересом и увлечением работал на уроке, видел плоды своего труда и мог их оценить.

Помочь учителю в решении этой непростой задачи может сочетание традиционных методов обучения и современных информационных технологий, в том числе и компьютерных. Ведь использование компьютера на

уроке позволяет сделать процесс обучения мобильным, строго дифференцированным и индивидуальным.

Сочетая в себе возможности телевизора, видеомагнитофона, книги, калькулятора, являясь универсальной игрушкой, способной имитировать другие игрушки и самые различные игры, современный компьютер вместе с тем является для ребёнка равноправным партнером, способным очень тонко реагировать на его действия и запросы, которого ему так порой не хватает. С другой стороны, этот метод обучения весьма привлекателен и для учителей: помогает им лучше оценить способности и знания ребёнка, понять его, побуждает искать новые, нетрадиционные формы и методы обучения [2, 90].

В практике информационными технологиями обучения называют все технологии, использующие специальные технические информационные средства (ЭВМ, аудио, видео, фрагменты из кино). [1, 147]

Когда компьютеры стали широко использоваться в образовании, появился термин "новая информационная технология". Любая педагогическая технология - это информационная технология, так как основу технологического процесса обучения составляет информация и её преобразование. Более удачным термином для технологий обучения, использующих компьютер, является компьютерная технология.

Компьютерные (новые информационные) технологии обучения - это процесс подготовки и передачи информации обучаемому, средством осуществления которых является компьютер, ноутбук, планшет. [3, 97]

Компьютер даёт учителю новые возможности, позволяя вместе с учеником получать удовольствие от увлекательного процесса познания, не только силой воображения раздвигая стены школьного кабинета, но с помощью новейших технологий позволяет погрузиться в яркий красочный мир. Такое занятие вызывает у детей эмоциональный подъём, даже отстающие ученики охотно работают с компьютером. Повышение мотивации и познавательной активности за счёт разнообразия форм работы, возможности

включения игрового момента: решишь верно примеры - откроешь картинку, вставишь правильно все буквы - продвинешь ближе к цели сказочного героя [4, 67].

Список используемой литературы.

1. Горячев А. В. Информатика в играх и задачах // М.: «Баласс», "Экспресс", 2019.
2. Информатика. Учебник. // Под ред. Н.В. Макаровой. - М.: Финансы и статистика, 2020.
3. Титоренко Г. А. Информационные системы и технологии управления : учебник // Под ред. Г. А. Титоренко. - М.: ЮНИТИ, 2020. - 591 с.
4. Соломенчук В. Краткий курс Интернет. - СПб.: Питер, 2022.- 288 с.